

Tknika, 20 años liderando la transformación digital

BEATRIZ PLAZA / M^a EUGENIA PRIETO

Catedrática Economía EHU e investigadora principal de Education for Technological Literacy and Inclusion / Directora Arangoya

La transformación digital plantea retos significativos para las empresas. La adopción de tecnologías como inteligencia artificial (IA), gemelos digitales, robótica avanzada, redes 5G, blockchain o computación cuántica exige inversión, talento especializado y una profunda adaptación organizativa. La IA, en particular, abre unas oportunidades enormes, pero también desafíos en materia de empleo, ética, gobernanza de datos y ciberseguridad. Para que Euskadi mantenga su liderazgo, es clave que las empresas, especialmente las pymes, aborden estos retos con visión estratégica y colaboración activa con centros como las universidades, los centros tecnológicos o Tknika.

Para afrontar estos retos, es esencial una estrategia que combine conocimiento avanzado y proximidad al tejido empresarial. En este ecosistema, las universidades y los centros tecnológicos garantizan la respuesta tecnológica de las empresas de gran y mediano tamaño, mientras que la Formación Profesional, por su capilaridad, puede llegar mejor a las microempresas y a las pymes.

Esta complementariedad es clave para que la transformación digital sea inclusiva y alcance todo el tejido productivo, evitando que las pequeñas empresas queden rezagadas.

En este contexto, y para garantizar que la innovación llegue también a las pymes y microempresas, nació Tknika hace dos décadas con una visión clara: convertir la Formación Profesional vasca en un motor de innovación y de competitividad. Hoy, después de 20 años de tra-

bajo, este centro se ha consolidado como referente europeo en innovación aplicada a la FP, impulsando la transformación digital de empresas y contribuyendo al desarrollo económico y social de Euskadi.

Tknika no es un centro de investigación aplicada convencional. Es un ecosistema de innovación donde se anticipan tendencias y se experimenta con tecnologías emergentes que están redefiniendo la industria: inteligencia artificial, gemelos digitales, robótica avanzada, realidad aumentada y virtual, redes 5G, blockchain, computación cuántica o fabricación aditiva, todo sobre Industria 4.0, por mencionar algunas.

Estas tecnologías no solo se estudian, se aplican en proyectos reales que conectan la FP con la empresa y la sociedad, creando un puente entre el conocimiento y la práctica.

La colaboración estrecha con empresas, clústeres, agentes sociales y centros de FP permite que la innovación llegue al teji-

do productivo. Gracias a Tknika, las pymes acceden a soluciones tecnológicas que antes parecían inalcanzables, se reduce la brecha digital en sectores tradicionales y se forma talento altamente cualificado, alineado con las necesidades de la Industria 4.0. Este modelo convierte a Euskadi en un territorio competitivo, preparado para afrontar los retos globales y atraer inversión.

Más allá de la empresa, Tknika impacta en la sociedad. Genera empleo de calidad adaptado a los nuevos perfiles profesionales, promueve la inclusión tecnológica evitando que la digitalización excluya a colectivos vulnerables e impulsa la sostenibilidad con proyectos vinculados a energías limpias y economía circular. Su influencia se extiende más allá de las aulas, contribuyendo a la cohesión social y a la modernización del tejido económico.

En su 20º aniversario, Tknika refuerza su compromiso con la innovación. Las líneas estratégicas para los próximos años incluyen, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, redes privadas 5G, metaverso industrial y computación cuántica aplicada, consolidando su papel como palanca de transformación digital para Euskadi.

Así, Tknika se posiciona como un actor clave para que la transformación digital sea inclusiva y sostenible en todo el tejido productivo.

Referencias: Proyecto Europeo E4TLI (2022-2025) Education for Technological Literacy and Inclusion. Erasmus+ KA2 Código: ES01-KA220-HEDE-000087144. <https://e4tli7.com/>